

Volume I, Issue XIX
July To September 2017
U.G.C. Journal no. 64728

RNI No. – MPHIN/2013/60638
ISSN 2320-8767, E-ISSN 2394-3793
Impact Factor - 4.710 (2016)

Naveen Shodh Sansar

(An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
(U.G.C. Approved Journal)

नवीन शोध संसार

Editor - Ashish Narayan Sharma

Office Add. "Shree Shyam Bhawan", 795, Vikas Nagar Extension 14/2, NEEMUCH (M.P.) 458441, (INDIA)
Mob. 09617239102, Email : nssresearchjournal@gmail.com, Website www.nssresearchjournal.com

(Sociology / समाजशास्त्र)

62. रायगढ़ के राजनैतिक आंदोलन में स्वर्गीय श्री अमरनाथ तिवारी एवं स्वर्गीय श्री किशोरी मोहन त्रिपाठी की भूमिका (डॉ. रामरतन साहू) 188

63. गोंड जनजातियों में गोत्रज व्यवस्था (डॉ. सुदामा प्रधान) 190

64. समाज निर्माण की आधार शिला है , परिवार – एक सामाजिक विश्लेषण (डॉ. उमा लवानिया) 194

65. भारत में बालश्रम और कानून (डॉ. ज्योति मेहता) 196

66. सामाजिक एकता एवं सुरक्षा की दृष्टि से संयुक्त परिवार की आवश्यकता (डॉ. मनोज वानखेड़े) 198

(Geography / भूगोल)

67. जयसिंह नगर एवं जैतपुर विकासखण्ड में शिक्षा का भौगोलिक अध्ययन (डॉ. दशरथ प्रसाद साकेत) 200

(Hindi Literature / हिन्दी साहित्य)

68. इक्कीसवीं सदी के प्रथम दशक के हिन्दी उपन्यास – सांस्कृतिक परिवेश में भूमण्डलीकरण (विनोद कुमार) 203

69. विनय – पत्रिका में भक्ति –दर्शन (निर्मला निठारवाल) 206

70. साहित्याकाश में चमकने वाले दो चाँद, बंकिमचंद्र एवं प्रेमचंद्र (डॉ. कोयल विश्वास) 209

71. पं. दीनदयाल उपाध्याय का व्यक्तित्व एवं उनके धार्मिक विचारों की प्रासंगिकता (डॉ. भारती शर्मा) 211

72. मोहन राकेश के नाटकों में सामाजिक यथार्थ (शक्ति नेमा) 213

73. राष्ट्रीय आन्दोलन और भारतीय पत्रकारिता (डॉ. गुरविन्दर सिंह गिल) 215

74. 'वेद' अध्ययन की मूल अवधारणा अनुशासन और अधिकार (डॉ. राजश्री नरवणे) 217

75. समकालीन काव्य की राजनीतिक पृष्ठभूमि (डॉ. कला जोशी, रेमी जायसवाल) 219

76. मुक्तिबोध के गद्य साहित्य पर एक दृष्टि (डॉ. अनसूया अग्रवाल) 221

77. बादल सरकार और मोहन राकेश का नाट्य चिंतन –तुलनात्मक अवलोकन (डॉ. कौशल्या शर्मा) 223

78. राष्ट्र की जरूरत के रचनाकार – राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त (डॉ. सरोज जैन) 225

79. आदिवासियों में 'गुदना' प्रथा (डॉ. एम. सिंह मरकाम, बिरज मुवेल) 227

(English Literature / अंग्रेजी साहित्य)

80. The Concept Of Chastity And Naga - Mandala (Dr. Anurodh Chadar) 229

81. Use of Negative capability in the odes of John Keats (Twishampati De) 235

82. Elaboration Of Wisdom In Essays Of Charles Lamb (Dr. Jalaj Dixit) 238

इक्कीसवीं सदी के प्रथम दशक के हिन्दी उपन्यास - सांस्कृतिक परिवेश में भूमण्डलीकरण

विनोद कुमार *

प्रस्तावना - भूमण्डलीकरण एक सतत् वैचारिक प्रक्रिया है। इस वैचारिकी ने समस्त विश्व को उद्देलित किया। बीसवीं सदी के अन्तिम दशक व इक्कीसवीं सदी के प्रथम दशक की वैचारिक परिचर्चाओं में भूमण्डलीकरण विमर्श का प्रमुख मुद्दा बन कर सामने आया। भूमण्डलीकरण ने विश्व स्तर पर राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, साहित्यिक प्रत्येक क्षेत्र में क्रान्तिकारी परिवर्तन उपस्थित किए। वैश्विक संकल्पना में नवीन विचारधाराओं व अवधारणाओं की सरणियां उत्सरित होने लगी।

भूमण्डलीकरण - शाब्दिक अर्थ - भूमण्डलीकरण, वैश्वीकरण, विश्वयान, संसारीकरण, जगतीकरण आदि शब्द परस्पर पर्याय रूप में प्रचलित हैं। हिन्दी में भूमण्डलीकरण शब्द पाश्चात्य जगत् से आयतित है। आंग्ल-भाषा के शब्द 'Globalization' के हिन्दी रूपान्तरण के रूप में 'भूमण्डलीकरण' शब्द का आविर्भाव हुआ।¹

भूमण्डलीकरण - परिभाषाएँ - राजनीति शास्त्री गोपाल गुरु के अनुसार- 'भूमण्डलीकरण ऐसे विचार और व्यवहार का नाम है जो अपनी सार्वभौमिकता के जरिए व्यक्तियों और समुदायों को उनकी पारिवेशिकता का अतिक्रमण करने का आश्वासन देता है।'²

पुष्पपाल सिंह के अनुसार - 'भूमण्डलीकरण मूलतः एक आर्थिक नियमन की व्यवस्था के रूप में अस्तित्व में आया किन्तु इसके बाजारवादी पक्ष ने इसे सांस्कृतिक रूपान्तरण की प्रक्रिया में डाल दिया। इस अवधारणात्मक रूप में इसके दो पक्ष हैं, आर्थिक तथा सांस्कृतिक पक्ष।'³

डॉ० कौमुदी श्रीवास्तव के अनुसार - 'वैश्वीकरण की आँधी, विविधता, स्थानिक सहभागिता और सहकारिता के परखचे उड़ाती चलती है। भाषाओं, बोलियों, संस्कृतियों, व्यवस्थाओं, कार्यपद्धतियों और जीवन धाराओं पर वैश्वीकरण की महाशक्तियों द्वारा थोपी जा रही एकरूपता अपसंस्कृति एवं हीन ग्रंथि का ग्रहण लग जाता है।'⁴

सच्चिदानंद सिन्हा के अनुसार - 'भूमण्डलीकरण दरअसल पूँजीवाद की तात्कालिक एकछत्रता का उद्घोष है।'⁵

प्रभा खेतान के अनुसार - 'भूमण्डलीकरण तो वह बिजली है, जिससे आपका घर रोशन भी हो सकता है और आपके घर में आग भी लग सकती है।'⁶ प्रभा खेतान भूमण्डलीकरण को जोड़ने और बिखराव की क्रिया मानती हुई कहती है - 'जातीयता और राष्ट्रीयता पर भूमण्डलीकरण के प्रभाव से कोई इंकार नहीं कर सकता। सामान्यतः भूमण्डलीकरण जोड़ने और तोड़ने वाली बिखराव भरी प्रक्रिया या परिघटना है।'⁷

'विश्व की प्राचीनतम सभ्यता एवं संस्कृति में से एक भारतीय संस्कृति परिवर्तन के कई थपेड़ों से जुझती एवं निखरती रही है। समयान्तर में विभिन्न

कारकों एवं कारणों ने इसके समक्ष नई चुनौतियाँ पैदा की हैं, ऐसे ही इक्कीसवीं सदी में भूमण्डलीकरण ने भारत को एक नए सांस्कृतिक दौरा पर खड़ा कर दिया है।'⁸ इक्कीसवीं सदी के हिन्दी उपन्यास सांस्कृतिक परिवेश में भूमण्डलीय संस्कृति की इन्द्रधनुषीय छटा को प्रकट करने में सक्षम हैं। विश्व के एकीकरण में विभिन्न संस्कृतियों के सांझे मंच पर आने से सांस्कृतिक मेल-जोल बढ़ा। सांस्कृतिक आदान-प्रदान की प्रक्रिया में पश्चिमी संस्कृति का प्रभुत्व उभरा, क्योंकि पश्चिम द्वारा नियन्त्रित भूमण्डलीकरण ने पूरे विश्व की संस्कृति को उद्देलित किया।

उदारीकरण के चलते सीमाओं का अतिक्रमण करके विकसित राष्ट्रों ने अन्य राष्ट्रों में अपनी व्यावसायिक गतिविधियाँ को बढ़ावा दिया। बाजार की शक्तियों ने किसी भी राष्ट्र की आर्थिक-व्यवस्था को प्रभावित करने के साथ-साथ वहाँ की संस्कृति पर अपनी छाप छोड़ी। स्थानीय संस्कृति पश्चिमीकरण के रंग में रंगी जाने लगी। 'जीरो रोड' उपन्यास में दुबई के सांस्कृतिक परिवेश का चित्रण इस यथास्थिति का परिचायक है -

'पश्चिमी देशों ने किस बुरी तरह छोटे कमजोर राष्ट्रों का दोहन किया था। इसमें वे भी देश शामिल थे, जिनके पास सभ्यता एवं संस्कृति का सुनहरा इतिहास है, जिन्होंने वास्तव में आज के आधुनिक संसार की नींव डाली थी। आज की तकनीक ने, खासकर खतरनाक हथियारों ने साहित्य व कला को नकार कर यह साबित करना शुरू कर दिया कि संवेदना का कोई महत्त्व दिमागी दुनिया में नहीं रह गया है।'⁹

विकास प्रक्रिया में सीमाओं का अतिक्रमण होने से संस्कृति भी वैश्विक यात्रा करती है। दुबई जो कभी रेगिस्तान था, आज वहाँ ईमारतें, उद्योग, रेस्टोरेंट, बाजार, और व्यापारिक गतिविधियों के चलते पब्लिक पार्क, स्वीमिंग पूल पनप चुके हैं। व्यापारिक गतिविधियों ने दुबई का नवशा ही बदल दिया। वर्तमान दुबई में नगरीकरण का विकास हुआ और रेगिस्तान के साथ-साथ वहाँ की स्थानीय बहू संस्कृति आयातित संस्कृति की भेंट चढ़ गयी।¹⁰

संस्कृति के इस संक्रमणकालीन दौर में पुरानी पीढ़ी नव-संस्कृति को ग्रहण करने के पक्ष में नहीं हैं, वही नयी पीढ़ी के लिए नव-संस्कृति आधुनिकता का प्रतीक है। भोगवादी संस्कृति ने नयी पीढ़ी को आकर्षित किया। ए.बी.सी.डी. उपन्यास में चित्रित हरदयाल व शील पुराने संस्कारों का प्रतिनिधित्व करते हुए पश्चिमी संस्कृति को अपसंस्कृति कहकर मुँह मोड़ते हैं, परन्तु नयी पीढ़ी की शीनी के लिए भोगवादी संस्कृति सहज रूप में ग्राह्य है। लड़के और लड़की के प्रेम-मिलन यानी 'डेट' की संस्कृति आधुनिक नवयुवाओं की पहली पंसद है। शीनी अपने मित्र निक के साथ 'डेट' पर

* सहायक प्राध्यापक (हिन्दी) भाग सिंह खालसा कॉलेज फॉर विमिन, काला-टिब्बा, अयोहर (पंजाब) भारत
शोधार्थी (हिन्दी) पंजाब विश्वविद्यालय, चण्डीगढ़ (पंजाब) भारत

जाकर भारतीय संस्कृति का प्रतिनिधित्व करने वाले अपने माता-पिता हरदयाल व शील के विचारों को झटका देती है-

'पहला झटका उसने तब दिया था जब वह विधिवत घोषित रूप से 'डेट' पर गयी थी। नेहा उन दिनों स्कूल में पढती थी।'¹¹

शील अपने बच्चों में पनप रही पश्चिमी संस्कृति के लिए कनाडा के परिवेश और लड़कियों की शिक्षा को दोषी ठहराती है। रवीन्द्र कालिया ने संस्कृतियों के संक्रमण को शीनी व शील के माध्यम से प्रस्तुत किया है। शील मर्यादावादी और नैतिकतावादी भारतीय संस्कृति की उपज है, तो शीनी उच्छृंखल व भोगवादी पश्चिमी संस्कृति की। पश्चिमी संस्कृति के खुले संबंधों का यथार्थ इस प्रकार व्यक्त हुआ है-

'यहाँ शिष्टाचारवश भी चुम्बन लिया जाता है और एक दूसरे को छूकर बात करना एक सामान्य सी बात है, आत्मीयता प्रदर्शित करने का सबसे सरल उपाय। इस मामले में तो हिन्दुस्तानी बहुत अर्थ खोजता है। इस दृष्टि से तो वह फ्रायड का बाप है।'¹²

पश्चिमी जगत् की चकाचौंध में भटकाव की स्थिति है और वहाँ यौन-शुचिता का कोई स्थान नहीं है, जबकि भारतीय परिवेश में यौन-शुचिता को मूल्यवान माना जाता है-

'हमारी संस्कृति में तो यह हीरे जवाहरात से भी ज्यादा मूल्यवान है। हीरा खो जाए तो दुबारा खरीदा जा सकता है, मगर इसे नहीं। यह स्त्री का ऐसा आभूषण है जो खो जाने पर दुबारा हासिल नहीं किया जा सकता।'¹³ पश्चिमी फैशन के वर्चस्व के सामने भारतीय पहनावा मजाक का विषय बनता जा रहा है। ग्रामीण व स्थानीय पहनावे को आज तिरस्कार की दृष्टि से देखा जाता है। भारतीय रिश्तों के परंपरागत पहनावा विदेशी संस्कृति के सामने घृणा की वस्तु बन चुका है। रवीन्द्र कालिया का कथन इस यथास्थिति का प्रमाण है-

'दो किलो का जूड़ा बना कर ये औरतें सोचती हैं, वे बहुत आधुनिक हैं। दरअसल जब ये बीसियों साल पहले भारत से यहाँ आयी थीं, उन दिनों हेमा मालिनी, आशा पारिख और नंदा जैसी अभिनेत्रियाँ ऐसे जूड़े बनाया करती थीं। ये आज भी उसी युग में जी रही हैं। इन बेचारियों को पता ही नहीं कि भारत की आधुनिकाएँ अब जूड़ा नहीं बनाती, कंधों पर बाल डाले मस्ती से घूमती हैं। ये औरतें अपने तथाकथित स्तनों को बार बार दुपट्टे से ढँपती रहती हैं।'¹⁴

आभूषणों की परंपरागत शैली अब आधुनिकता की चपेट में आकर अपनी अर्धवत्त खो चुकी है। आधुनिक फैशन की दुनिया में गहनों का महत्त्व कम होता जा रहा है-

'ये पंजाबी औरतें कब समझेंगी कि इनके गहनों का फैशन पुराना पड चुका है। अब भारत में भी कोई औरत फानूस की तरह झूलने वाले बुंदे नहीं पहनती।'¹⁵

हर व्यक्ति जवान और सुन्दर दिखना चाहता है। व्यक्ति की इस मानसिकता को परख कर सौन्दर्य बढ़ाने का दावा करने वाले अनेक उत्पाद बाजार संस्कृति ने पेश किए। सौन्दर्य प्रतियोगिता की प्रत्येक वस्तु (प्रोडक्ट) एक फोन कॉल के जरिए घर मँगवाए जाने की सुलभता आधुनिक समय की देन है-

'इस पोस्ट-ग्लोबल दुनिया में जवान दिखना, सुन्दर दिखना और वजन घटाना अरबों-डॉलरों का कारोबार है।...घर बैठे मालिश करने वाला तकिया आ जाए, सेंक करने वाली बिजली की थैली आ जाए, बाल उगानेवाला लोशन आ जाए, गोरा करने की क्रीम आ जाए, तो और क्या

चाहिए?'¹⁶

ब्रांडिड संस्कृति ने पूरे विश्व की तरवीर बदल डाली। विभिन्न कम्पनियों ने अपने-अपने ब्रांड बाजार में उतार का व्यक्ति के सामने विकल्प पैदा किए। बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ विश्व के हर कोने में अपने ब्रांड की विक्री हेतु बाजार की खोज में यात्राएँ करती हैं। एडीडस, नाइक, मोण्टी कारलो, प्यूमा, ओनली, न्युमेरो, पेपे इत्यादि अनेक ब्रांड नाम आज के युवाओं की प्राथमिकता हैं। विदेशी ब्रांडों के सामने क्षेत्रीय लघु उद्योग (खादी भंडार) टिक नहीं पाए। आज सुदूर क्षेत्र के छोटे से गाँव में विदेशी वस्तुओं की भरमार है।

व्यक्ति के व्यक्तित्व को उसके गुणों से नहीं, वरन् पहनावे से सम्बद्ध करके आंका जाने लगा। व्यक्तित्व की उच्च स्तरीय बनाने के लिए कीमती ब्रांडों का अपना दावा है। 'सादा जीवन उच्च विचार' अब बीते जमाने की बात हो गयी है-

'मुझे यह बात किसी भी तरह नहीं जँचती थी कि अगर मैंने वुडलैण्ड के जूते नहीं पहने, पीटर इंग्लैण्ड की कमीज नहीं पहनी, जोएडिक की टाई नहीं लगायी, ली की पतलून नहीं पहनी, एंकर के कफलिंग नहीं लगाए, ओल्डस्पाइस का आपटरशेव नहीं थोपा और टाइटन की घड़ी नहीं बाँधी तो मैं कुछ कम आदमी हूँ या हो जाऊँगा। मुझे नहीं लगता कि इसकी कोई तुक या सीमा है। कलाई घड़ी सौ रुपये से लेकर एक लाख रुपये तक की मिलती है। तथाकथित स्तरीय सामान अक्सर से ज्यादा घटिया साबित होता है। ब्राण्ड बनानेवाले उनका विज्ञापन भी हमीं से करवाते हैं। मैं समझ नहीं पाता था कि क्यों मुफ्त में अपने चश्मे पर रेबेन, टीशर्ट पर नाइके या एडिडस, बाराडूडस पर रेंगलर या मार्क एण्ड स्पेन्सर का नाम या बिल्ला चिपकाए यूँ ? इन्सान की कदर उसके गुणों के कारण होती है या उन वस्तुओं के कारण जिन्हें वह इस्तेमाल करता है ? कल यदि मैं महँगे से महँगे और अनौचित्यपूर्ण महँगे सूट आदि पहनकर दफ्तर जाऊँ और दिन भर काम न करूँ, या काम में गलतियाँ कर करके दूसरों को परेशानी में डालता जाऊँ तो क्या मुझे काम पर रखेंगे ? सिर्फ इसलिए कि मैंने बहुत अच्छे कपड़े पहन रखे हैं ?'¹⁷

खान-पान की परिवर्तित संस्कृति में 'मैवडोनाल्डस' की एकल संस्कृति का वर्चस्व कायम हो चुका है। हर शहर में, हर समय में 'मैवडोनाल्डस' की गुणावत्ता समान रहने के दावे विज्ञापन के जरिए पूरे विश्व में फैल चुके हैं। छोटे-छोटे बच्चे भी 'मैक-डी' के खान-पान के प्रति उत्सुक हैं। चित्रा मुद्गल का कथन इसकी पुष्टि करता है-

'जूते पंसद करने दोनों अप्पू के साथ मार्केट चलेंगी। खरीददारी के बाद अप्पू उन्हें मैकडोनाल्ड्स में खिलाएंगे भी। चिकन बर्गर, फ्रेंच फ्राइ के साथ। बर्गर के संग कोई उपहार भी मुफ्त मिलेगा। उन्हें टी.वी. पर बताया गया है। वहाँ से वह आइसक्रीम खाने 'निरुलाज' भी जाएंगी।'¹⁸

खान-पान की पश्चिमी शैली में दूध, लस्सी की जगह कोल्ड ड्रिंस, रोटी की जगह पिज्जा के प्रचलन ने पूरे विश्व को प्रभावित किया। हर व्यक्ति 'फास्ट फूड' की ओर लालायित है।

भ्रूणहलीकरण के अत्याधुनिक परिवेश में सांस्कृतिक संक्रमण के साथ-साथ परंपराओं का जमकर दोहन हुआ। लाभ और लोभ की आधुनिक दौड़ में भागता हुआ व्यक्ति परंपराओं से कट चुका है। लोक जीवन की सहज और स्वाभाविक प्रवृत्ति 'आधुनिकता' की धारा में बह चली।

महानगरों तक ही नहीं, बल्कि ग्रामीण अंचल में भी पाश्चात्य संस्कृति ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवा दी है। गाँव के रस्म-रिवाज, पर्व-त्यौहार, धार्मिक-कृत्य, रीति-परम्परा, आचार-व्यवहार, रहन-सहन आदि में एक

नया परिवर्तन परिलक्षित होने लगा। 'रेहन पर रग्घू' में पंचैया (नागपंचमी) का पर्व बड़े उत्साह से मनाया जाता था। नाच-गाना, खान-पान का अपना एक विशेष सौन्दर्य था। इस अवसर पर कुश्ती के ढाँव-पेंच चलते थे, परन्तु अब हालात बदल चुके हैं। पंचैया मात्र एक रस्म थी -

'दूसरे गाँवों में पंचैया मात्र धार्मिक त्योहार रह गई थी लेकिन पहाडपुर में अभी चल रही थी-रस्म के रूप में ही सही!'¹⁹

कम्पनी के पैकेज पाकर महानगर में काम कर करने वाला नरेन्द्र अपनी माँ की मृत्यु पर बाल उतरवाने से स्पष्ट मना कर देता है क्योंकि आधुनिक समय में इस प्रथा का कोई महत्त्व नहीं है। साथ ही उसे चौथे दिन कम्पनी में हाजिर होकर कम्पनी विजिट करने वालों का सामना भी करना है। बाल उतरवा कर वह स्वयं को खंढिवादी नहीं कहलाना चाहता-

'अम्मा के लिए अतिशय प्रेम बघारने वाले बेटे नरेन्द्र ने उनके काम में बाल उतारने से मना कर दिया था। बालों में क्या रखा है। आडंबरों में उसे विश्वास नहीं। कम्पनी विजिट करने बाहर से लोग आ रहे। चौथा करके दिल्ली चला जाएगा। तेरहवीं की सुबह लौट आएगा।'²⁰

भूमण्डलीकरण की अर्थ-नीतियों के साथ ही अंग्रेजी भी विश्व-भाषा बन गयी। भारत में अंग्रेजी शासनकाल के दौरान अंग्रेजी भाषा उतनी समृद्ध नहीं थी, जितनी भारतवर्ष में आज प्रभावी है। वर्तमान समय में अंग्रेजी का भाषिक-ज्ञान व्यक्ति के व्यक्तित्व का परिचायक है। हिन्दी पढ़ने-बोलने वाले को अंग्रेजी के सामने कमतर आंका जाता है। फलस्वरूप भारतीय जनमानस प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अंग्रेजीपन से प्रभावित है। अंग्रेजी की इस सत्ता को अभिव्यक्त करते हुए अजय नावरिया लिखते हैं-

'अंग्रेजी!...आज अंग्रेजी का वर्चस्व वैसा ही है, जैसा डेढ़ हजार साल पहले, ब्राह्मणों की संस्कृत का था।...यह वक्त आज भी अज्ञात कारणों से स्वर्णयुग कहा जाता है...'²¹

इस प्रकार कहा जा सकता है कि वैश्वीकरण की प्रक्रिया ने सांस्कृतिक परिवेश को गहरे रूप में प्रभावित किया है। पश्चिमी संस्कृति ने पूरे विश्व पर

अपनी छाप छोड़ी, वहीं पश्चिमी संस्कृति भी अन्य संस्कृतियों से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकी।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. Oxford English-English-Hindi Dictionary
2. गुरु, गोपाल, भारत का भूमण्डलीकरण, अभय कुमार दुबे, (सं०), पृष्ठ-255
3. सिंह, पुष्पपाल, भूमण्डलीकरण और हिन्दी उपन्यास, पृष्ठ-17
4. सिंह नीलिमा, भूमण्डलीकरण और भारत में मानवाधिकार, पृष्ठ-22
5. सिन्हा सच्चिदानंद, भूमण्डलीकरण की चुनौतियां, भूमिका से उद्धृत।
6. प्रभा खेतान, बाजार के बीच : बाजार के खिलाफ (भूमण्डलीकरण और स्त्री के प्रश्न), पृष्ठ-24
7. खेतान, प्रभा, भूमण्डलीकरण : ब्रांड संस्कृति और राष्ट्र, पृष्ठ-31
8. सिंह, अमित कुमार, भूमण्डलीकरण और भारत : परिदृश्य और विकल्प, पृष्ठ-81
9. शर्मा, नासिरा, जीरो रोड, पृष्ठ-135
10. शर्मा, नासिरा, जीरो रोड, पृष्ठ-59
11. कालिया, रवीन्द्र, ए.वी.सी.डी., पृष्ठ-7
12. कालिया, रवीन्द्र, ए.वी.सी.डी., पृष्ठ-32
13. कालिया, रवीन्द्र, ए.वी.सी.डी., पृष्ठ-14
14. कालिया, रवीन्द्र, ए.वी.सी.डी., पृष्ठ-56
15. कालिया, रवीन्द्र, ए.वी.सी.डी., पृष्ठ-56
16. सरावगी, अलका, एक ब्रेक के बाद, पृष्ठ-120
17. स्वयं प्रकाश, ईधन, पृष्ठ-46
18. मुद्गल, चित्रा, गिलिगडु, पृष्ठ-32
19. सिंह, काशीनाथ, रेहन पर रग्घू, पृष्ठ-74
20. मुद्गल, चित्रा, गिलिगडु, पृष्ठ-52
21. नावरिया, अजय, उधर के लोग, पृष्ठ-9
